

IMPLANTAÇÃO DE UMA BASE DE CALIBRAÇÃO DE DISTANCIÔMETROS ELETRÔNICOS - AVENIDA DOS REITORES - CAMPUS RECIFE UFPE

JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO ¹
JUYARA BEZERRA DE ARAUJO ¹
JOSÉ IGOR SILVA DUTRA SANTOS ¹
ANDRÉA DE SEIXAS ¹
LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ¹
ISAAC RAMOS JUNIOR ²
LUIZ FILIPE CAMPOS DO CANTO ³

¹ Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

joao.acarvalho@ufpe.br, juyara.araujo@ufpe.br, silva.dutra@ufpe.br, andrea.seixas@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br

² Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

Campus Itaqui, RS

isaacramos@unipampa.edu.br

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT

Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva

Departamento de Infraestrutura (DINFRA), Cuiabá, MT

luiz.canto@ifmt.edu.br

RESUMO – Este trabalho tem como objetivo apresentar a implantação de uma base de calibração de distanciômetros eletrônicos formada por sete pinos, partindo desde o projeto de locação, identificando-se in loco a amplitude de um trecho considerado na Av. dos Reitores do Campus Recife da UFPE, e seguindo-se com a execução da locação com uma estação total, implantação dos pinos no pavimento da avenida e o levantamento dos mesmos para a determinação de suas posições georreferenciadas e respectivas equidistâncias. O levantamento executado permitiu avaliar a discrepância entre as equidistâncias projetadas e implantadas, assim como os desvios angulares dos pinos implantados, tendo como referência um alinhamento do trecho da base implantada. Para o processamento foi utilizado o software ASTGEOTOP. Os resultados obtidos para as discrepâncias das distâncias entre os pinos foram de 0,2 mm (de P3 para P4) a 37,2 mm (de P5 para P6), e as discrepâncias angulares, considerando o alinhamento de P1 para P2 como referência, variaram de 04' 53,047" (de P1 para P2 e P1 para P7) a 06' 11,322" (de P1 para P2 e P1 para P3). Este estudo contribui ao demonstrar a viabilidade técnica e econômica da implantação de bases de calibração em ambiente urbano, conforme normas ISO 17123-4:2012 e NBR 13133:2021, oferecendo uma infraestrutura de referência para aferição de Medidores Eletrônicos de Distância (MEDs) e subsídios para futuras implantações em outras instituições.

ABSTRACT – This paper presents the implementation of a calibration base for electronic distance meters (EDMs) consisting of seven pins, starting from the location design, identifying in situ the width of a section of Avenida dos Reitores on the UFPE Recife campus, followed by the execution of the layout with a total station, the installation of the pins on the avenue pavement, and their survey to determine their georeferenced positions and respective equidistances. The survey allowed us to evaluate the discrepancy between the projected and implemented equidistances, as well as the angular deviations of the implanted pins, using the alignment of the implemented section as a reference. The ASTGEOTOP software was used for processing. The results obtained for the discrepancies in the distances between the pins ranged from 0.2 mm (from P3 to P4) to 37.2 mm (from P5 to P6), and the angular discrepancies, considering the alignment from P1 to P2 as a reference, ranged from 04' 53.047" (from P1 to P2 and P1 to P7) to 06' 11.322" (from P1 to P2 and P1 to P3). This study contributes by demonstrating the technical and economic feasibility of implementing calibration bases in urban environments, in compliance with

ISO 17123-4:2012 and NBR 13133:2021 standards, providing a reference infrastructure for EDM verification and offering guidelines for future implementations in other institutions.

1 INTRODUÇÃO

A precisão das medições de distância é essencial para a confiabilidade dos levantamentos topográficos e para aplicações nas áreas de engenharia, geociências e cartografia. Os Medidores Eletrônicos de Distância (MEDs) são amplamente utilizados nesses levantamentos devido à sua rapidez e precisão. Contudo, o desempenho desses instrumentos pode ser afetado por deriva instrumental, desgaste mecânico, variações térmicas e condições ambientais, o que compromete a exatidão dos resultados. Dessa forma, a calibração periódica desses dispositivos torna-se fundamental para assegurar a confiabilidade das medições.

Ao longo das últimas décadas, diversas instituições brasileiras implantaram bases de calibração de MEDs utilizando pilares ou marcos de referência, como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (Brandão, 1996; Barbosa, 2009; Garnés; Seixas; Silva, 2014; Ramos Júnior, 2024), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Doubek, 1974; Faggion, 2001) e a Universidade de São Paulo (USP) Campus São Carlos (Paciléo Netto, 1991; Silva e Segantine, 2023). Esses trabalhos reforçam a importância da infraestrutura de calibração para a metrologia geodésica de precisão.

A determinação de distâncias absolutas ao ar livre com uma incerteza de alguns décimos de milímetro é cada vez mais necessária em aplicações que envolvem metrologia geodésica de alta precisão. Independentemente da técnica utilizada para a medição, as distâncias resultantes devem ser comprovadamente consistentes com a unidade de comprimento (SI-metro), como ocorre nas linhas de base de calibração de referência. Essas linhas, geralmente com distâncias entre 10 e 1000 m, ainda não possuem soluções acessíveis para garantir precisão submilimétrica nessa faixa. Consequentemente, técnicas sofisticadas como interferometria multionda, telémetros a laser de duas ondas e rastreadores a laser vêm sendo desenvolvidas. Como alternativa viável e de menor custo, estudos recentes destacam o uso de Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS), resultando em um Medidor de Distância Baseado em GNSS (GBDM) (Garcia-Asenjo et al., 2021).

Segundo Henriques, Candeias e Catrau (2009), os MEDs apresentam, em condições normais de utilização, armazenamento e transporte, redução gradual da qualidade metrológica, exigindo verificações periódicas. Em nível internacional, Braun, Dvoáek e Štroner (2014) documentaram a construção de uma linha de base em laboratório com centralização forçada, evidenciando a necessidade de condições controladas para minimizar erros sistemáticos e aleatórios de medidores de distância e para a precisão de medidores de distância em curtas distâncias, comuns em levantamentos de engenharia. Mais recentemente, novas abordagens vêm sendo exploradas, como o uso de interferometria multionda e laser trackers (Garcia-Asenjo et al., 2021; Ramos Júnior et al., 2024).

Em Garnés, Silva e Seixas (2014) foi mostrado como o alinhamento dos pinos de uma base de calibração de MEDs pode influenciar na precisão da calibração e como pode ser definido um modelo de correção de alinhamentos de uma base. Essa discussão é especialmente relevante para implantações em áreas urbanas, onde o traçado pode ser condicionado por restrições físicas do local.

Apesar desses avanços, permanece a lacuna em implantar bases de calibração em ambientes urbanos com baixo custo e aplicabilidade prática, capazes de atender simultaneamente às normas técnicas e à demanda por precisão milimétrica. No caso da UFPE, a ausência de uma infraestrutura atualizada restringia a calibração sistemática de MEDs utilizados em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Diante desse contexto, este trabalho propõe-se a investigar de que forma a implantação de uma base de calibração linear em via urbana contribui para a redução de erros sistemáticos e para o aumento da confiabilidade de MEDs. Para atingir o propósito deste estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: implantar uma base de calibração de MEDs em via urbana no Campus Recife da UFPE, seguindo as normas ISO 17123-4:2012 e NBR 13133:2021; determinar as coordenadas georreferenciadas dos pinos implantados no sistema SIRGAS2000; Avaliar as discrepâncias lineares e angulares em relação ao projeto de locação; discutir as limitações da metodologia e sugerir melhorias para estudos futuros.

Com base no referencial teórico e no método experimental proposto por Carvalho (2025), parte-se da hipótese de que a implantação de uma base de calibração linear em via urbana é capaz de gerar resultados de calibração precisos e confiáveis, constituindo-se, portanto, em uma infraestrutura permanente e eficaz para o controle de qualidade de MEDs. A metodologia sistemática aqui aplicada e documentada também se propõe a servir como referência técnica e operacional para outras instituições que venham a implementar soluções análogas, ampliando o impacto prático da pesquisa.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada foi estruturada de forma a garantir a implantação e a validação de uma base de calibração de Medidores Eletrônicos de Distância (MEDs) em ambiente urbano, atendendo aos critérios estabelecidos pelas normas ISO 17123-4:2012 e NBR 13133:2021. O procedimento metodológico foi dividido em quatro etapas principais: (i) seleção e caracterização da área de estudo, considerando critérios técnicos de estabilidade, intervisibilidade e acessibilidade; (ii) definição dos materiais e instrumentos empregados na implantação e no levantamento; (iii) execução do projeto de locação, da instalação dos pinos e da coleta dos dados em campo; e (iv) processamento e ajustamento dos dados utilizando o software AstGeoTop, com posterior georreferenciamento ao sistema SIRGAS2000. Essa estrutura metodológica permitiu integrar desde a concepção do projeto até a análise das discrepâncias lineares e angulares observadas, assegurando a consistência e a rastreabilidade dos resultados obtidos.

2.1 Área de estudo

O levantamento topográfico foi realizado na Avenida dos Reitores, uma via de importância estratégica situada no Campus Recife (também denominado Joaquim Amazonas) da UFPE. A área escolhida está localizada nas proximidades de três pilares da Rede de Referência Cadastral do Campus, sendo eles o EPS03, EPS04 e EPS07 (Figura 1). A escolha do local considerou critérios técnicos consolidados na literatura (Rüeger, 1990; Faggion, 2001), tais como: topografia predominantemente plana, que facilita a intervisibilidade entre os pontos; estabilidade do pavimento asfáltico, fundamental para a durabilidade da base implantada; acessibilidade operacional, permitindo a instalação e manutenção dos pinos sem grandes intervenções; baixa interferência visual de vegetação ou obstáculos verticais; disponibilidade de marcos geodésicos próximos (EPS03, EPS04 e EPS07); segurança e controle de tráfego, considerando que a via possui fluxo de veículos, o que pode afetar medições e manutenção.

Figura 1 – Área de Estudo - Campus Joaquim Amazonas – UFPE

Fonte: Os autores (2025)

2.2 Materiais

Para a implantação da base de calibração foram utilizados: gerador, martelo perfurador, broca de 20 mm, adesivo estrutural Sikadur®-32, pinos metálicos e uma estação total GD2i-8 com precisão de $\pm (2 \text{ mm} + 2 \cdot \text{Dppm})$ com prisma e $\pm (5 \text{ mm} + 2 \cdot \text{Dppm})$ sem prisma, além de leitura mínima angular de 1" ou 5" (selecionável). O processamento dos dados foi realizado no software AstGeoTop (Garnés, 2025).

2.3 Método

Figura 2 - Fluxograma de procedimentos.

Fonte: Os autores (2025).

Serão apresentados, a seguir, o projeto de locação, a implantação da base, o levantamento topográfico e o subsequente processamento e ajustamento dos dados, como demonstrado na Figura 2.

2.3.1 Projeto de Locação

O projeto de locação da base de calibração seguiu a norma ISO 17123-4:2012, que recomenda a utilização de sete pontos (P1 a P7) dispostos linearmente, com espaçamentos definidos em progressão geométrica. Segundo a norma, a configuração de teste deve possuir entre 300 m e 600 m de comprimento, com sete pontos dispostos em linha reta. Uma boa configuração da linha de teste é alcançada quando as seis distâncias entre os pontos (d_1 a d_6) forem escolhidas de forma que todas as 21 combinações de medição sejam diferentes, o que permite maior controle sobre a calibração. O comprimento total da linha foi de **642,558 m**, resultando em seis distâncias parciais (d_1 a d_6). A determinação das distâncias foi realizada segundo a Equação 1:

$$d_i = \frac{L}{2^{(n-i)}} \quad (1)$$

onde L corresponde ao comprimento total da linha; n representa o número total de segmentos considerados, que foi igual a 6; e i indica a ordem do segmento dentro da sequência da progressão geométrica utilizada no projeto de locação da base de calibração.

A implantação dos pinos foi realizada com base nas distâncias previamente calculadas. No entanto, o traçado da base segue uma linha reta em plano horizontal, composta por sete pinos distribuídos linearmente (Figura 3a) e (Figura 3b) na Avenida dos Reitores, uma vez que não foi possível implantar a base entre os alinhamentos EPS04 e EPS03 pelas condições físicas do local. Em vez disso, a base foi implantada ao longo do meio fio da avenida. A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para os seis segmentos.

Tabela 1 – Distâncias da base de calibração.

Segmento	Resultado (m)	Segmento	Resultado (m)
d_1	10,1978	d_4	81,5824
d_2	20,3956	d_5	163,1648
d_3	40,7912	d_6	326,3296

Fonte: Os autores (2025).

Esta extensão é adequada para os procedimentos de calibração de equipamentos topográficos. A escolha do local de implantação da linha base seguiu critérios técnicos amplamente descritos na literatura especializada (RÜEGER, 1990; Faggion, 2001), entre os quais se destacam: preferência por terrenos planos ou ligeiramente côncavos, a fim de garantir a intervisibilidade entre os marcos; presença de vegetação rasteira ou de pequeno porte, minimizando interferências visuais; facilidade de acesso ao local, facilitando as operações de campo; alinhamento da linha base ao longo de um caminho ou via de circulação, com o objetivo de agilizar o transporte dos refletores durante as medições.

A etapa seguinte consistiu na implantação dos pinos (Figura 3c) no terreno, utilizando-se uma estação total, um bastão com nível esférico e um prisma, apoiados em um tripé.

Figura 3 - a) e b) Vistas panorâmicas dos pinos da base de calibração e c) Pino implantado.

Fonte: Os autores (2025).

2.3.2 Implantação da base de calibração e levantamento topográfico

A implantação da base foi realizada de acordo com o projeto de locação. Inicialmente, os pontos foram marcados provisoriamente com tinta sobre o asfalto. Em seguida, executou-se a perfuração do pavimento com broca de 20 mm, fixando-se os pinos metálicos com adesivo estrutural Sikadur®-32.

Para garantir maior aderência, a superfície dos pinos foi previamente lixada, aumentando a rugosidade. O uso de gerador portátil possibilitou a execução do serviço em campo, e o transporte dos materiais foi realizado por veículo. A centralização e o alinhamento dos pinos seguiram como referência os marcos EPS04 e EPS07, pertencentes à Rede de Referência Cadastral do Campus (Mendonça et al., 2010), permitindo integração ao sistema SIRGAS2000.

O levantamento iniciou-se em P1, onde a estação total foi centrada e nivelada. A orientação foi estabelecida por meio de visadas de ré para os marcos EPS04 e EPS07, assegurando a consistência com o sistema de referência. Em cada ponto (P1 a P7), foram realizadas visadas para os pontos adjacentes, com leituras em posição direta (PD) e posição inversa (PI), reduzindo os efeitos de erros sistemáticos. As alturas do instrumento e do prisma foram medidas rigorosamente em todas as séries. O deslocamento da equipe e dos equipamentos foi realizado com apoio de motocicleta e veículo, permitindo a execução eficiente do levantamento em ambiente urbano com tráfego controlado (Figuras 4).

Figura 4 - Imagens panorâmicas da base durante o procedimento de levantamento.

Fonte: Os autores (2025).

2.4 Processamento e ajustamento dos dados

Para verificar se os pinos implantados correspondem aos pinos projetados no projeto de locação, foi utilizado o software AstGeoTop (Garnés, 2025) para o processamento das coordenadas dos pontos levantados, utilizando-se os seguintes módulos:

- Módulo Planialtimétrico, que permite calcular as coordenadas e cotas dos pontos,
- Módulo Coordenadas Retangulares para Azimute e Distância, onde permite calcular rumos e distâncias,
- Módulo Planialtimétrico Georreferenciado, onde é possível por parâmetros específicos para obter os resultados georreferenciados,
- Módulo Cálculo de Ângulos horizontais e Verticais, onde permite classificar e calcular o desvio padrão das direções horizontais e ângulos verticais, e
- Módulo de Transformação de Coordenadas, onde permite converter as coordenadas definidas no Sistema Geodésico Local (SGL) em coordenadas no Sistema Geodésico curvilíneo com a apresentação das latitudes, longitudes e altitudes geodésicas dos pinos implantados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para avaliar a implantação e o alinhamento da base de calibração com o projeto de locação, comparou-se se as distâncias entre os pinos levantadas correspondem com as distâncias entre os pinos projetadas.

3.1 Módulo Levantamento planialtimétrico

No módulo planialtimétrico, preencheu-se a entrada de dados no módulo do software com os dados coletados em campo. Ao executar a função de cálculo de caderneta de campo foram introduzidos os valores com azimute inicial para o alinhamento vante de P1 para P3 de 45°00'00" e as coordenadas do ponto P1 X=0,000m, Y=0,000m e H=0,000m. Os dados médios estão na Tabela 2. E as coordenadas cartesianas obtidas neste sistema local arbitrário estão apresentadas na Tabela 2. Assim, 1,369m corresponde a cota do vértice EPS04 com relação ao pino P1 de cota zero e assim sucessivamente. Nota-se que existe um declive da Av. Dos Reitores no sentido do Centro de Artes e Comunicação (CAC) para a cancela de saída da UFPE.

Tabela 2 - Dados de campo médios.

EST	RÉ	ANG HOR	DIST HOR	DH (m)	VANTE	ANG HOR	DIST HOR (m)	DH (m)
P1	EPS07	0°00'00,0"	106,448	1,196	EPS04	114°01'58,2"	23,498	1,369
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P2	31°14'01,2"	10,214	-0,061
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P3	31°07'55,2"	30,604	-0,167
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P4	31°08'15,3"	71,395	-0,323
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P5	31°07'55,2"	153,003	-0,457
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P6	31°08'01,8"	316,205	-0,178
P1	EPS07	0°00'00,0"	***	0,000	P7	31°09'11,5"	642,558	-0,153

Fonte:AstGeoTop (Garnés,2025).

A Tabela 2 apresenta os ângulos horizontais formados entre os alinhamentos ré de P1 para EPS07 e vantes para os demais alinhamentos P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Além disso, são apresentadas as respectivas distâncias horizontais entre o vértice P1 e os demais pontos levantados. Considerando-se a cota do pino P1 igual a zero, determinou-se as cotas dos demais pontos levantados. A Tabela 2 indica as coordenadas dos pontos levantados em um sistema local arbitrário.

Tabela 2 - Coordenadas dos pontos irradiados no sistema de coordenadas local.

Ponto	Coordenadas Totais Tridimensionais		
	X	Y	H
P2	-6,260	8,071	-0,061
P3	-18,800	24,149	-0,167
P4	-43,852	56,340	-0,323
P5	-93,989	120,731	-0,457
P6	-194,236	249,516	-0,178
P7	-394,534	507,173	-0,153
EPS4	16,616	16,616	1,369

Fonte:AstGeoTop (Garnés, 2025).

3.2 Módulo planialtimétrico Georreferenciado

No módulo planialtimétrico georreferenciado a origem do SGL foi definida com a latitude de $-8^{\circ}03'03,46970''$, longitude de $-34^{\circ}57'05,45910''$ e altitude geométrica de 4,217 (Mendonça et al., 2010). Na Tabela 3 são apresentadas as coordenadas dos marcos geodésicos EPS04 e EPS07 utilizados para a determinação dos parâmetros de transformação de coordenadas do Sistema arbitrário local para o Sistema Geodésico Local e respectivas incertezas.

Tabela 3 - Coordenadas do EPS04 e EPS07 SIRGAS2000.

ID marco	Latitude (Sul)	2,58 σ (m)	Longitude (Oeste)	2,58 σ (m)	Alt. ge (m)
EPS04	8°03'05,84148"	0,001	34°57'11,62465"	0,001	4,892
EPS07	8°03'08,21201"	0,002	34°57'14,65599"	0,001	4,637

Fonte: Adaptado (Mendonça et al., 2010).

As coordenadas dos marcos geodésicos EPS04 e EPS07 no SIRGAS2000 (Tabela 3) foram utilizadas para o georreferenciamento dos pontos da base levantados no Sistema local arbitrário (Tabela 1 e 2). Após a determinação dos parâmetros de Transformação no módulo do AstGeoTop foram determinadas as coordenadas dos pontos irradiados da base de calibração (Tabela 4). Desta vez e após o georreferenciamento as cotas arbitrárias foram transformadas nas altitudes geodésicas a partir das altitudes geodésicas da origem e dos pontos de referências utilizados.

Tabela 4 - Coordenadas no SGL dos pontos irradiados – SIRGAS2000

Ponto	X (m)	Y (m)	H (m)
P1	149812,693	249903,6842	3,5230
P2	149822,887	249903,044	3,462
P3	149843,240	249901,821	3,356
P4	149883,955	249899,330	3,200
P5	149965,412	249894,368	3,066
P6	150128,311	249884,420	3,345
P7	150454,044	249864,321	3,370

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

Após o georreferenciamento dos pontos levantados para o SIRGAS2000, utilizou-se o comando de conversão de coordenadas geodésicas topocêntricas determinadas no Sistema Geodésico Local para coordenadas geodésicas curvilíneas (latitude, longitude e altitude geodésica) apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Coordenadas Geodésicas Curvilíneas - SIRGAS2000.

Ponto	Latitude (Sul)	Longitude (Oeste)	Alt. elipsoidal (m)
P1	8°03'06,60485"	34°57'11,57639"	3,523
P2	8°03'06,62569"	34°57'11,24347"	3,462
P3	8°03'06,66551"	34°57'10,57875"	3,356
P4	8°03'06,74659"	34°57'09,24903"	3,200
P5	8°03'06,90812"	34°57'06,58271"	3,066
P6	8°03'07,23192"	34°57'01,26658"	3,345
P7	8°03'07,88610"	34°56'50,63038"	3,370

Fonte: AstGeoTop(Garnés, 2025).

3.3 Módulo Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias

A partir das coordenadas no SGL (Tabela 4) e utilizando o módulo Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias do AstGeoTop determinou-se os elementos apresentados na Tabela 6, ou seja, os ângulos horizontais entre os alinhamentos, considerando-se o alinhamento dos vértices P1 e P2 como referência zero, os ângulos apresentados correspondem aos ângulos externos, os respectivos azimutes e rumos dos alinhamentos formados a partir do vértice P1 e as respectivas distâncias horizontais formadas entre o vértice P1 e os demais vértices da base implantada. Nota-se a partir dos valores indicados um desalinhamento dos pinos implantados e as respectivas distâncias entre o vértice P1 e os demais vértices (pinos) da base não seguem, assim, um linha reta.

Tabela 6 - Módulo Coordenadas Retangulares para Azimutes e Distâncias.

Est	Vante	Ângulo	Azimute	Rumo	Distância (m)
P1	P2	0°00'00,000"	93°35'36,780"	86°24'23" SE	10,214
P1	P3	359°53'48,678"	93°29'25,458"	86°30'35" SE	30,604
P1	P4	359°54'10,616"	93°29'47,396"	86°30'13" SE	71,395
P1	P5	359°53'50,261"	93°29'27,041"	86°30'33" SE	153,003
P1	P6	359°53'57,291"	93°29'34,071"	86°30'26" SE	316,205
P1	P7	359°55'06,953"	93°30'43,733"	86°29'16" SE	642,558

Fonte: AstGeoTop (2025).

A Tabela 7 apresenta as discrepâncias das distâncias projetadas e interalinhadas e as implantadas e levantadas entre os pinos (Tabela 6). O que evidencia o desalinhamento. No entanto, isso não inviabiliza as dimensões da base de calibração implantada, uma vez que os padrões de referência serão mantidos através das distâncias corrigidas, segundo um modelo de correção apresentado em Garnés, Seixas e Silva (2014). Outro motivo para estas discrepâncias foi a locação com a informação de distância inclinada em vez de distância horizontal.

Tabela 7 - Discrepâncias das distâncias entre os pinos.

	id	dist. (m) proj	dist. (m) lev	discrepâncias (m)
P1 - P2	d1	10,1978	10,214	0,0162
P2 - P3	d2	20,3956	20,390	0,0056
P3 - P4	d3	40,7912	40,791	0,0002
P4 - P5	d4	81,5824	81,608	0,0256
P5 - P6	d5	163,1648	163,202	0,0372
P6 - P7	d6	326,3296	326,353	0,0234

Fonte: Os autores (2025).

A Tabela 8 apresenta as discrepâncias angulares entre os alinhamentos dos pinos a partir do vértice P1. Observa-se que os pinos P2 à P7 estão desalinhados em uma ordem de grandeza de minutos, o que indica que as distâncias entre os pinos precisam ser corrigidas para um único alinhamento. Em Garnés, Seixas e Silva (2014) é apresentada uma proposição para correção de alinhamento de uma base multipilar que poderá ser utilizada para reduzir as distâncias levantadas ao alinhamento formado entre os pinos P1 e P7, extremos da base implantada.

Tabela 8 - Discrepâncias angulares entre os pinos.

Pontos	Esperado (° ' ")	calculado (° ' ")	Discrepância (° ' ")
P1 - P2	0° 00' 00,000''	0° 00' 00,000''	0° 00' 00,000''
P1 - P3	0° 00' 00,000''	359°53'48,678"	0° 06' 11,322''
P1 - P4	0° 00' 00,000''	359°54'10,616"	0° 05' 49,384''
P1 - P5	0° 00' 00,000''	359°53'50,261"	0° 06' 09,739''
P1 - P6	0° 00' 00,000''	359°53'57,291"	0° 06' 02,709''
P1 - P7	0° 00' 00,000''	359°55'06,953"	0° 04' 53,047''

Fonte: Os autores (2025).

Para melhorar a confiabilidade desses pontos levantados serão utilizados também os dados levantados da base de calibração no extremo oposto, ou seja, no pino P7. Assim, utilizando o script apresentado em Ramos Junior et al. (2024) também será possível deternar as incertezas dos pinos intermediários P2, P3, P4, P5 e P6 e avaliar também o desalinhamento desta base implantada.

3.4 Módulo de Cálculo de Ângulos Horizontais e Zenitais

No levantamento foram feitas 2 séries PD e PI, onde o software calcula a média das séries e os ângulos horizontais e verticais, faz o ajuste dos ângulos, calcula os resíduos e por fim a classificação da precisão angular.

A Tabela 9 apresenta os ângulos horizontais e os ângulos zenitais ajustados pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) e respectivos erros. Onde X0 representa o ângulo horizontal reduzido a partir do alinhamento do P1 para o EPS07, X1 o ângulo horizontal de P1 para EPS04 e de X2 em diante o ângulo horizontal de P1 para os respectivos pinos P2 a P7. Os erros nos ângulos horizontais foram de 4,7'' e os erros nos ângulos zenitais foram de 5,4''.

Tabela 9 - Ajustamento dos Ângulos pelo método MMQ

ÂNGULOS HORIZONTAIS AJUSTADOS POR MMQ			ÂNGULOS ZENITAIS AJUSTADOS POR MMQ		
x	Valor	±Erro	z	Valor	±Erro
X0	0°00'00,0"	±0,0"	Z0	90°03'41,8"	±5,4"
X1	114°01'58,0"	±4,7"	Z1	89°51'42,5"	±5,4"
X2	211°13'51,3"	±4,7"	Z2	89°45'00,3"	±5,4"
X3	211°07'45,3"	±4,7"	Z3	90°09'42,8"	±5,4"
X4	211°08'05,3"	±4,7"	Z4	90°10'57,3"	±5,4"
X5	211°07'45,3"	±4,7"	Z5	90°08'42,2"	±5,4"
X6	211°07'51,8"	±4,7"	Z6	90°01'15,0"	±5,4"

Fonte: AstGeoTop(Garnés, 2025).

A Tabela 10 apresenta a Classificação da precisão angular com o Desvio Padrão Horizontal de 4,7" e Desvio Padrão Vertical de 7,7". De acordo com a norma NBR 13133 (2021) os resultados obtidos da precisão angular obedecem a classificação média.

Tabela 10 - Classificação da precisão angular.

Desvio padrão horizontal	Desvio padrão vertical
4,7"	7,7"

Fonte: Software AstGeoTop (2025).

4 CONCLUSÃO

A implantação da base de calibração de Medidores Eletrônicos de Distância (MEDs) no Campus Recife da UFPE demonstrou a viabilidade técnica de estabelecer uma infraestrutura permanente em ambiente urbano, atendendo às recomendações das normas ISO 17123-4:2012 e NBR 13133:2021. O levantamento topográfico realizado, apoiado em marcos da Rede de Referência Cadastral e processado no software AstGeoTop, possibilitou a determinação das coordenadas georreferenciadas dos pinos no sistema SIRGAS2000 e a análise das discrepâncias lineares e angulares em relação ao projeto.

Os resultados indicaram discrepâncias variando de 0,2 mm (P3–P4) a 37,2 mm (P5–P6), valores compatíveis com estudos similares reportados na literatura (Garnés; Silva; Seixas, 2014). A maior discrepância registrada no segmento P5–P6 pode estar relacionada ao processo de locação e ao alinhamento dos pinos, evidenciando a necessidade de procedimentos mais rigorosos de centralização e marcação. Nesse sentido, uma ação corretiva recomendada é o uso de alvos prismáticos mais estáveis e a adoção de métodos de verificação imediata em campo após a implantação.

Além disso, a experiência aqui documentada reforça o potencial da utilização de bases de calibração em vias urbanas como alternativa econômica às linhas de base de alto custo, frequentemente implantadas em condições laboratoriais (Braun; Dvoák; Štroner, 2014). Em consonância com estudos recentes (Garcia-Asenjo et al., 2021), verifica-se que soluções de baixo custo, baseadas em infraestrutura fixa e apoiadas em técnicas GNSS, podem atender às demandas de calibração submilimétrica em medições geodésicas de precisão.

Como perspectivas futuras, recomenda-se o monitoramento sazonal da base, a fim de verificar possíveis deslocamentos estruturais no pavimento; a avaliação de técnicas complementares de calibração, como medições GNSS estáticas; e a definição de protocolos de uso e manutenção da base, assegurando sua longevidade e aplicabilidade em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assim, conclui-se que a base implantada cumpre seu papel como infraestrutura de referência para calibração de MEDs, contribuindo para a melhoria da qualidade metrológica dos levantamentos topográficos e servindo como modelo para outras instituições que desejem implementar soluções semelhantes.

5 REFERÊNCIAS

ABNT. NBR - 13133. Normas Técnicas para a Execução de Levantamentos Topográficos. 2021.

Barbosa, F. S. A escala do Basímetro Linear Aplicação: base multipilar da UFPE. 2009. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas e Tecnologia da Geoinformação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009.

Brandão, A. C. Possibilidade de um Campo de Pontos Planimétricos como Definidor da Condição Geométrica de um Comparador de Distâncias Colinear. Dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, UFPR, 1996.

Jaroslav Braun, Filip Dvoáek, Martin Štroner. Absolute Baseline for Testing of Electronic Distance Meters. Geoinformatics FCE CTU 12, 2014.

Carvalho, J. A. de. Implantação de uma base de calibração de Medidores Eletrônicos de Distância na Av. dos Reitores do Campus Recife da UFPE. Trabalho de graduação do Curso de Engenharia Cartográfica da Universidade Federal de Pernambuco. Em andamento. Semestre 2025.1. 2025.

Doubek, A. Uma Base de Aferição, Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da UFPR, Curitiba, 72p., 1974.

Faggion, P. L. Obtenção dos elementos de calibração e certificação de Medidores Eletrônicos de Distância em campo e laboratório. Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas da UFPR, 134p., Curitiba. UFPR. 2001.

Garcia-Asenjo, L., Baselga, S., Atkins, C., Garrigues, P. (2021). Development of a submillimetric GNSS-based distance meter for length metrology. *Sensors*, 21(4), 1145. Development of a Submillimetric GNSS-Based Distance Meter for Length Metrology. *Sensors* 2021, 21, 1145. <https://doi.org/10.3390/s21041145>

Garnés, A. *AstGeoTop – Aplicativo para Cálculos Astronômicos, Geodésicos e Topográficos*. Versão 2025. [S.l.]: A. Garnés, 2025.

Garnés, S. J. dos A.; Seixas, A. de; Silva, T. F. Análise do alinhamento da base de calibração multipilar do LAMEP/UFPE com proposição de modelo de correção. In: V Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, 5., 2014, Recife (PE). Anais... Recife: UFPE/ITEP, 2014. v. 1, p. 405–415

Henriques, M. J.; Candeias, H; Catrau, F. CONTROLO DE QUALIDADE DE DISTANCIÓMETROS ELECTROMAGNÉTICOS, Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VI), Portugal, 2009.

International Organization for Standardization. Optics and optical instruments — Field procedures for testing geodetic and surveying instruments — Part 4: Electro-optical distance meters (EDM measurements to reflectors) (ISO 17123-4:2012). Geneva: ISO, 2012. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/54624.html>. Acesso em: 13 jul. 2025.

Mendonça, F. J. B.; Garnés, S. J. A.; Pereira, C. M.; Barroso Neto, J. A.; Melo, W. D. A. Análise do ajustamento por mínimos quadrados de uma trilateração topográfica com injunções nos planos UTM e topocêntrico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife: [s.n.], 2010. p. 001–009.

Paciléio Netto, N. **Calibração de medidores eletrônicos de distância**: construção de uma base multipilar na USP e metodologia de aferição. 1991. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. . Acesso em: 21 jul. 2025

Rueger, J. M. Electronic Distance Measurement: an introduction. 3th Edition. Berlin: Springer-Verlag. 266p., 1990.

Ramos Júnior, I. Alignment study of an electronic distance measuring instruments calibration baseline using geodetic techniques. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024.

Ramos Júnior, I.; Seixas, A. de; Garnés, S. J. A. Alignment Study of an Electronic Distance Measuring Instruments Calibration Baseline Using Total Station. *International Journal of Advances in Engineering and Technology*, v. 17, p. 90-97, 2024.

Silva, I. DA e Segantine, P. C. L. Topografia para engenharia. Teoria e prática de geomática. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2023.